

ТУРКИЯ ТАШҚИ СИЁСАТИНИНГ СТРАТЕГИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА МОҲИЯТ

Мурталибова Малика Мирмаксудовна

Астрахан давлат техника университети

Тошкент вилояти филиали ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200166>

Аннотация: Ушбу мақолада Туркия Республикасининг совуқ урушдан кейинги ташқи сиёсатидаги янги бурилишлари ва ташқи сиёсатидаги устивор йўналишлари кўриб чиқилади. Бундан ташқари Туркиянинг глобаллашув жараёнларида ва минтақавий куч сифатида шаклланиши таҳлил қилади.

Калит сўзлар: НАТО, Европа Иттифоқи, Яқин Шарқ, Марказий Осиё.

Туркиянинг хавфсизлик стратегиясининг шаклланиш омиллари совуқ уруш тугатилишидан сўнг дунё глобаллашув жараёнида Туркия ўзига хос трансцивилизациявий кўприк ролини ўйнаган давлат сифатида унинг мафкуравий йўналиши ва маънафатлари ўртасида моҳирона йўл тутиши лозим эди. Туркиянинг ташқи ишлар вазири лавозимини 2009-2014 йилга қадар эгаллаган Аҳмед Давудўтғли Туркиянинг 21-аср бошидаги сиёсий ва иқтисодий аҳволини таҳлил қилар экан, муаммоларнинг илдизларини мувозанатсиз ташқи сиёсатда ва Совуқ уруш давомида Туркиянинг узоқ муддатли турғунликда қолиб кетганини ва Туркия Республикаси Шимолий Атлантика альянси аъзоси сифатида “НАТОнинг географик периметри ҳимоячиси” ва альянснинг минтақадаги стратегик вазифаларини бажарувчи ролини ўйнаганлиги таҳлил қилади. [1] Довутўғлининг сўзларига кўра, Туркия чинакам ноёб географик жойлашув ва демографик ҳолатни бутунлай эътиборсиз қолдириб, ўз минтақасида кичик ўйинчи ролини ўз ихтиёри билан қабул қилди. Довутўғли шундай хулосага келади: Совуқ урушдан кейинги минг йилликнинг бўйида ва глобал куч марказларининг диверсификацияси билан бир қутбли дунёнинг тез ўзгариши, Туркия энди бундай шаклда мавжуд бўла олмаслиги деган фикрга келади. Аҳмет Довутўғли бир қатор тезислар ва назарий ҳисоб-китобларга асосланиб, Туркияни ўзгартириш ва уни биринчи навбатда Яқин Шарқ, Қора денгиз ва Ўрта ер денгизи ҳавзаларида ва биринчи ўринга олиб чиқишга қаратилган яхлит ташқи сиёсат концепциясини таклиф қилади. Шу билан бирга Аҳмет Довутўғли Туркия Республикасининг ташқи сиёсий маққеини мустаҳкамлаш йўлидаги биринчи қадамни “унинг ҳозирги стратегик иттифоқлари ва кўшни минтақалар ўртасида ҳамжихатликни ўрнатишда...” да кўради [2]. Йигирманчи аср давомида Европа интеграцияси йўлидан кўр-кўрона юриш ва у бунинчлик нотўғри эмас эди, балки янги аср бошлари руҳига кўп жиҳатдан мос келмайди, деб атайди. Довутўғли Туркия учун Европа Иттифоқи ва Ғарб тузилмалари билан сиёсий ва иқтисодий алоқаларнинг катта аҳамиятига эғалигини тўлиқ тан олади, лекин Туркия ўзини Ғарб дунёсининг қадриятлари ва тартиблари билан бутунлай боғлаб олгани учун ҳам унга узоқ тарихий ва маданий алоқалари яқин бўлган Ўрта ва Яқин Шарқни ўзидан узоқлаштирганига эътибор қаратади. Бу вазиятда Яқин Шарқ мамлакатларининг Туркиянинг ташқи сиёсатига нисбатан бўлган тушунмовчиликлари ва эътирозлари сабаб кўшни мамлакатлари билан алоқалар заифлашган эди. Туркия давлатининг ташқи сиёсатида Ғарб ва Шарқ мамлакатлари билан муносабатларни ўзига хос мувозанатга олиб чиқиши Туркия учун келажакда улкан сиёсий ва иқтисодий

имкониятларни очиб берар эди. Шундай қилиб, Туркия нафақат ўзи, балки қўшни мамлакатлар билан ҳам иқтисодий, сиёсий, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш керак деган хулосага келади. Туркия қўшни мамлакатлар билан бўлган муаммоларни тинч йўл билан хал қилиши ва алоқаларни янада мустақамлашга қаратилган эди. Туркиянинг жамиятда демократияни ривожлантириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш борасидаги ютуқлари ҳам ўзгариш йўлида кучли далилдир. Аҳмет Довутўғлининг таъкидлашича, ташқи сиёсатни демократлаштиришсиз ички демократлаштириш мумкин эмас. “Янги Туркия”ни қуришда нафақат ўз фуқаролари, балки қўшни давлатларнинг ҳам ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, бу давлатлар билан муносабатларда тинчлик ва консенсус ҳолатига эришиш, самарали иқтисодий ва гуманитар ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эгадир.

Довутўғлининг “қўшнилари билан нол муаммо” доктринасини тақдим қилади ва доктрина оддий тамойилларга асосланади. [3] Туркиянинг қўшни давлатлар ўртасидаги муаммоларини нолга туширишни, ички муаммоларни хал қилиш ва иқтисодиётини янада ривожлантиришни амалга ошириш мақсадини кўзда тутди. Бундан намоён бўладики, Туркия ўзини геосиёсий позициясини Европа Иттифоқи, Марказий Осиё, Болтиқ бўйи ва Яқин Шарқ мамлакатлари билан янада мустақамлашдан иборатдир.

Шу боис Аҳмет Довутўғли ўзи ишлаб чиққан “тамойиллар” деб атайдиган янги ёндашувнинг ҳар томонлама тавсифини беради ва кўриб чиқиш учун учта “услугий” ва бешта “операцион” тамойилларни таклиф қилади [4]. Дастлабки методологик тамойил шундан иборатки, совуқ уруш давридаги Туркия ташқи сиёсатида ҳукмронлик қилган муоммоли инқрозларга йўналтирилган муносабатлар ўрнига “идеалистик” ёндашувдан иборат бўлиб, бу муоммолар Туркиянинг ташқи сиёсати бўйича бутун совуқ уруш даврида устивор бўлди. Бундан келиб чиқиб, Туркиянинг Яқин Шарқга нисбатан ўз қарашлари мавжудлиги яққол номоён бўлади. Туркия Яқин Шарқ ҳақидаги ноёб тушунчаси ва дипломатик тажрибасидан фойдаланиб, бу минтақада самарали фаолият юритиши мумкинлиги ва Ливанга нисбатан сиёсати, Сурия ва Исроил ўртасидаги воситачилик қилиш ва фаластин масаласини хал қилишга уринишлари, Эрон ядровий муоммосига конструктив арлашувларидан келиб чиқсак, Яқин Шарқнинг Туркия ташқи сиёсатида ўрни катталиги ва ажралмас қисмидан иборатдир.

Иккинчи методологик тамойилни кўриб чиқсак, бу тамойил изчил ва тизимлиликни ўз ичига олади. Туркиянинг дунё бўйлаб ташқи сиёсати ва Туркиянинг Яқин шарқга бўлган ташқи сиёсати Туркиянинг Марказий Осиё, Африка ёки Болқонга нисбатан бўлган сиёсатига зид бўлмаслигидан иборат.

Учинчи методологик тамойил янгича дипломатик услубни қабул қилишни ўз ичига олади, янгича дипломатик услуб бу минтақада “юмшоқ кучни” қўллашдан иборат. Туркия харбий жиҳатдан қудратли давлат бўлиб қолаётгани ва ҳеч қайси давлатга таҳдид солмаслигини, Туркиянинг ташқи сиёсатининг устувор йўналиши бу ижтимоий ва иқтисодий ҳамроқликдир. Ушбу мақсадга эришиш учун қўшни давлатлар билан “иқтисодий ўзаро боғлиқлик”, шунингдек, “маданий тотувлик ва ўзаро ҳурмат” даражасидаги сиёсий мулоқот тамойилларига асосланиб қуришдан иборат.

References:

1. Ю.В. Марвин. Довутоглу А. Туркия ташқи сиёсатининг концепцияси.
2. Довутолу А. Туркиянинг нол муоммали ташқи сиёсати – URL: [https:// foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/](https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/) (27/11/2021)
3. Qo'shnilarimiz bilan nol muammo siyosati. URL: <http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-ourneighbors.en.mfa> (kirish 15/12/2012).
4. Довутоглу А. Туркиянинг нол муоммали ташқи сиёсати – URL: [https:// foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/](https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/) (27/11/2021)

INNOVATIVE
ACADEMY